

समकालीन मन्नू भंडारी जी की कहानियों में चित्रित महानगरीय जीवन

डॉ.विद्या शशिशेखर शिंदे

आय.सी.एस.कॉलेज, खेड, खोंडा भडगांव, ता.खेड 415709

Abstract

मन्नूजी महानगरीय विसंगतियों और विषमताओं की सूक्ष्म दृष्टा ही नहीं वरना चिंतक भी हैं। आज भूमंडलीकरण के कारण पाश्चात्य देशों की समस्याएँ केवल उनकी अपनी समस्याएँ न रहकर वह विश्वव्यापी हो गयी हैं। यह इनकी कहानियों से पता चलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मन्नूजी ने भारतीय समाज के बदलते चेहरे को अपनी कहानियों के माध्यम से उच्च बनाया है। भारतीय समाज में युग परिवर्तन की प्रक्रिया युगों से चली आ रही है। इस बात को केंद्र में रखकर देखे तो मन्नूजी की कहानियों में यह बात स्पष्ट रूप में झलकती है। महानगरीय चकाचौंध के पीछे छिपे अंधकार से बेखबर ग्रामीण व्यक्ति अपनी परंपरा तथा परिवेश से कटकर शहर की तरफ दौड़ा जा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों के भीतर घुटन महसूस होती है उसका वर्णन करके महानगरीय संस्कृति का बदलता परिवेश मन्नू भंडारी जी ने व्यक्त किया है।

उद्देश्य –

1. ग्रामीण लोगों का शहर की तरफ आकर्षित होना.
2. महानगरीय परिवेश को व्यक्त करके कहानिकार की संवेदना को प्रस्तुत करना.
3. कहानियों के माध्यम से महानगरीय समस्याओं को चित्रित करना.
4. कहानियों द्वारा मूल्यों के विघटन को उजागर करना.

Aarhat Publication & Aarhat Journals is licensed Based on a work at <http://www.aarhat.com/amierj/>

प्रास्ताविक –

साहित्य में कहानी समृद्ध और सामान्य जनता में सबसे लोकप्रिय विधा मानी गयी है। साहित्य की अनेकविध विधाओं में कहानी का अपना अलग स्थान है। कहानी का आविर्भाव जीवन के सच्चाई के साथ उजागर होता है। कहानी अपने कम शब्दों में सारे संसार को समेटने की कोशिश करती है। कहानिकार अपने आसपास घटी, यथार्थ कथासूत्र को अपनाता है। भागती दौड़ती जिंदगी के विभिन्न पक्षों का विस्तृत गहन और सूक्ष्म विश्लेषण कहानी के माध्यम से किया जाता है। 'शहरीकरण' आज विश्वरूपी जाल बनती जा रही है। भारत के आजादी के पश्चात् शिक्षा ओर औद्योगिकरण के विकास ने गाँववालों को अपनी ओर आकर्षित किया

जिससे एक जगह पर हो रहे विकास प्रक्रिया ने नगर तथा महानगरों को जन्म दिया है। शहरी संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। उसे भोगवादी संस्कृति भी कहा जाता है। आधुनिक काल में महानगर अर्थसंचय, भौतिक सुख-सुविधा तथा महत्वाकांक्षा के केंद्रबिंदू बने हुए हैं। सुख सुविधाओं के बढ़ते साधनों के साथ-साथ महानगरों में अनेक समस्याएँ निर्माण हो रही हैं। उसमें बेकारी, भुखमरी, अपराधीकरण, आवास समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। इन महानगरीय समस्याओं को मन्नू भंडारी जी ने बड़ी संवेदनशीलता तथा ईमानदारी के साथ अपनी कहानीयों में चित्रित किया है।

महानगरीय व्यक्ति एवं परिवार के बदलते संबंध

सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली पर भी पडा है। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार समाज की बड़ी इकाई माना जाता था। किंतु औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की प्रभावों ने आज संयुक्त परिवार प्रणाली को परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। महानगरीय समस्याओं ने पारिवारिक संबंधों में एक तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। परिवार विघटन का मुख्य कारण आर्थिक दबाव है। विघटन परिवार, मोहल्ले समाज या देश का किसी का भी हुआ हो वेदना एक समान होती है। मन्नूजी ने पारिवारिक विभाजन में अर्थ की भूमिका को महसूस किया है और भोगा भी है। उनकी मजबूरी, शायद, अभिनेता आदी कहानीयों में इनकी सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है।

‘मजबूरी’ कहानी की बुढ़ी अम्मा पुत्र, बहू ओर पोता होने के बावजूद भी गाँव में अकेली रहने के लिए विवश हैं। बुढ़ी अम्मा अपनी विवशता प्रकट करती हुई कहती हैं – “मेरे पास लाखों का धन होता तो बेटे को यों नौकरी करने परदेश नहीं दुरा देती पर ---” 1 आज के अर्थ प्रधान युग में हमारे सारे रिश्तें नातों का आधार आर्थिक हो गया। व्यक्ति आँखें बंद किए पैसे के पीछे भाग रहा है। “शायद कहानी का राखाल भी रोजगार की तलाश में परिवार से दूर चला जाता है। आर्थिक संकट के कारण पारिवारिक दूरियाँ बढ़ती हैं और आत्मीयता का भाव खत्म हो जाता है। इस कथन में राखाल की मानसिकता प्रकट होती है – “जहाजवालों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। वहाँ उरात-दिन मशीनों से सिर फोडो पैसा मिले तो घरवालों की हाजिरी में” 2

पाश्चात्य व्यक्तिवादी भावनाओं के अनुकरण के कारण भारत में संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा है। संयुक्त परिवार में वैयक्तिक भावों पर नियंत्रण रहता है जो आज की नारी को मंजूर नहीं है। आधुनिक काल में नारी की बढ़ती महत्वाकांक्षा, अहम् और परंपराओं के प्रति नकारात्मक भावों ने नारी को पारिवारिक एकता से दूर कर दिया है। कमरे, कमरा और कमरें कहानी में नीलू नौकरी के लिए दिल्ली चली जाती है। वह धीरे-धीरे घर से दूर रहने लगती है। परिवार विघटन का एक कारण पती-पत्नी का अहम् भी होता है। ‘दरार भरने की दरार’ कहानी में दो व्यक्ति के अहम् के कारण पैदा हुए झगडे को चित्रित किया गया है। इस प्रकार देखे तो आधुनिकीकरण एवं महानगरीकरण की जटिलताओं ने व्यक्ति के परिवार तथा संबंधों पर

सर्वाधिक प्रभाव डाला है. मानवीय संबंधों में अजीब किस्म का टंडापन आने लगा है. शहरों में रहनेवाले व्यक्ति के लिए घर आश्रय स्थान या ख्वाबगाह न रहकर आसरा बन गया है. ऐसे परिवेश में मानव संबंधों के महीन धागे टूट रहे हैं और इससे अलगाव या विघटन की स्थिति निर्माण हो रही है.

पीढियों में अन्तराल एवं संघर्ष –

वर्तमान समय में शिक्षा का व्यापार बढ रहा है. भारतीय समाज में दो पीढियों के बीच संघर्ष की प्रवृत्ति को गति मिली है. पारिवारिक शिथिलता का एक कारण दो पीढियों का संघर्ष भी है. इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. बैजनाथ प्रसाद शुक्ल लिखते हैं— “परिवार का सबसे बडा व्यक्ति अब उसका स्वामी नहीं रह गया जिसके पैसे के आश्रय में परिवार पलने लगा. घर की मालकिन अब सास नहीं बहू हो गयी, क्योंकि उसका पति कमाता है और पूरे परिवार का भरण पोषण करता है. 3 आज पारंपारिक संस्कार पुरानी पीढी तक ही सीमित रह गये हैं. आधुनिकता का अंधानुकरण बाप-बेटे में अंतर पैदा कर रहे हैं. लडका लडकीयों अब घर से निकलकर लोगों के साथ स्वच्छंद रूप से मिलने-जुलने लगे हैं. अपने जीवन के संबंध में लिए जानेवाले फैसले का अधिकार माँ-बाप से छिनकर युवाओं ने अपने पास ले लिया है. शिक्षा, विवाह, एवं व्यवसाय जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में वयोवृद्ध सदस्यों की सत्ता निश्चित रूप से कम हुई है. सिनेमा,होटल,पाश्चात्यों का प्रभाव और नियंत्रण कम हो रहे हैं. स्वतंत्रता और उन्मुक्त भोग की भावना से परिवार में संघर्ष बढ रहा है. मन्नु भंडारी जी की ‘त्रिशंकु’ कहानी एक वर्तमान सत्य को उद्घाटीत करती है. तनु के नाना परंपरा को अपनानेवाले हैं और तनु आधुनिकता को अपनाती है. ऐसी स्थिति में संघर्ष अनुभव होता है. क्या करूँ या क्या न करूँ? वह न इस स्थिति को स्वीकार पा रही थी और न अपने ही द्वारा बडे जोश से शुरु किये इस सिलसिले को नकार ही पा रही थी.4

‘तीसरा हिस्सा’ कहानी में पिता-पुत्र का संघर्ष व्यक्त किया है. कहानी का नायक शेर बाबू रात को देर से लौटे अपने बेटे को सुधीर को डौटते हैं. पूछने पर ‘यह टाइम है घर लौटने का?’ बेटा उल्टा जवाब देता है. वह कहता है, “टाईम!” अरे घर लौटने के टाइम का नियम तो एमरजेंसी के दौरान भी नहीं बना था. जाइए,जाकर सो रहिए.”5नई पीढी अपना रास्ता खुद तराशना चाहती है. वह अपने कार्यों में किसी की दखलअंदाजी नहीं चाहती.

स्त्री-पुरुष संबंधों में बदलते प्रतिमान—

सृष्टी का आधार स्त्री-पुरुष है. आधुनिक परिवार में स्त्री-पुरुष को समान अधिकार मिलने से उनके संबंधों में बडा भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है.स्त्री-पुरुष समान रूप से जीवन को भोगने लगे हैं. उन्मुक्त संबंधों को आधुनिक सभ्यता का वेश पहनकर अब भारतीय संस्कृति को धराशयी किया जा रहा है. समाज में पतिव्रता की परंरागत धारणाएँ टूटती जा रही हैं. पाश्चात्य प्रभाव से नैतिकता की परिभाषा ही बदल गयी है. एकनिष्ठता की माँग अब अनुचित प्रतीत होती है. अब यह स्वीकार्य है कि पति और प्रेमी दो पृथक-पृथक

व्यक्त हो सकते हैं।"6 पति-पत्नी एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों के बीच संबंधों का बिखराव नजर आता है। मन्नूजी भंडारी की 'बंद दरवाजों का साथ', 'यह सच है', 'उंचाई', 'तीसरा आदमी', 'एक कमजोर लडकी की कहानी', 'कील और कसक', आदी कहानियों में प्रेम संबंधों में आये बदलाव का चित्रण किया गया है।

मन्नूजी की 'तीसरा आदमी' कहानी में विवाहेत्तर प्रेम का चित्रण है। शकुन जब विवाह के कई साल बाद भी मातृत्व ग्रहण नहीं कर सकती तो आलोक की तरफ झुकती है। सतीश इस स्थिति को अनदेखा नहीं कर सका और एक दिन दोनों से कहता है, "देखिए मुझे सबकुछ मालूम है। बंद दरवाजे ऐसी बातों को छिपाकर नहीं रख सकते। आप लोग 'एक्टिंग' करने में बहुत माहिर होंगे पर मेरी आँखें कम तेज नहीं। शकुन चाहे तो आपके साथ जा सकती है। मुझमें इतनी उदारता है कि मैं अपनी पत्नी की राह में बाधा बनकर खड़ा न होऊँ, उसकी इच्छा पूरी करने में सहायक बनूँ। वर्तमान नारी इतनी स्वच्छंद हो गई है कि पति के अतिरिक्त वह जब चाहे स्वेच्छा से किसी को भी अपना शरीर समर्पित कर संबंध स्थापित कर सकती है। आजकाल यौन-वासना की तृप्ति पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। इन मुक्त विचारधारा ने पति-पत्नी में यौन संबंध बढ़ते जा रहे हैं। इन मुक्त विचारधारा ने पति-पत्नी में यौन वैषम्य की समस्या उत्पन्न हो रही है। मित्रता के नाम पर शारीरिक छुट की हिमायत करते हुए डॉ. वीरेंद्र सक्सेना लिखते हैं— "पुरुष लेखकों के साथ-साथ महानगरों में रहनेवाले और उन पर लिखने वाली लेखिकाओं ने भी जीवन में आए परिवर्तनों तथा गतिशीलता को देखते हुए इस बात का पक्ष लिया है कि मित्रता के रूप में विकसित शारीरिक संबंधों पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।"8

घुटन, तनाव तथा कुंठा का चित्रण—

घुटन, तनाव एवं कुंठा आधुनिक महानगरीय जीवन की उपज हैं। महानगरीय इन्सान रात-दिन कोल्हू के बैल की तरह घूमकर पेट भरता है। आज की जिंदगी में अत्याधिक व्यस्तता है, अनिश्चिंता, भाग-दौड़ हैं दृ तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने का संघर्ष है, फिर भी खुशियाँ प्राप्त नहीं होती जिससे व्यक्ति के अंदर घुटन पैदा होती है। लक्ष्यहीनता की स्थिति में महानगरीय इन्सान तनाव का शिकार हो रहा है।

'घुटन' कहानी में दो भिन्न स्थितियों में जीवन व्यतीत करनेवाली दो नारियों के घुटन को प्रस्तुत किया गया है। विवाहिता प्रतिमा दाम्पत्य जीवन को बोझ समझती है। सामाजिक डर से दाम्पत्य संबंधों को ढोह रही है। उसे मद्यपान करनेवाले पति से नफरत होने पर भी कुछ न करने का दर्द साल रहा है। वह पति के फौलादी बॉहों में समा जाने के लिए तैयार है, तो अविवाहिता मोना अपने प्रेमी की बॉहों में समा जाने के लिए तैयार है, किंतु इसमें घरवाले वाहक बने हुए हैं। दौ की घुटन को मन्नूजी इस प्रकार व्यक्त करती है—

"और उससे अधिक घुटन भी प्रतिमा के मन में, जा प्रतिमा के मन में, जो पति की जरूरत से ज्यादा बॉहों में जकड़ी हुई तडप रही थी मुक्ति के लिए ओर शायद उससे भी ज्यादा घुटन थी और जिसके लिए

अलसाए अंग तडप रहे थे,कसमसा रहे थे किसी भी बॉहों में जकड जाने के लिए.”9

‘क्षय’ कहानी की कुंती बीमार पिता क्षय रोगी है और छोटे भाई की आवश्यकता की पूर्ति करते करते यंत्रणा का शिकार हो जाती हैं. वह भी मुक्त जीवन का हिस्सा बनकर उडना चाहती हैं,पर जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाती और बोझ तले घुटन एवं तनाव महसूस करने लगती हैं.

अकेलापन –

महानगरों के मानव के पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला है. आधुनिकता बोध, संबंधों में आये बिखराव,मूल्य संक्रमण आदी ऐसे तत्व है जो अकेलेपन का एहसास देते हैंकृसमें भी अब कुंठा,परायापन, तनाव, अलगाव,आदी अकेलेपन तक पहुँचने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं. संयुक्त परिवार का विघटन गाँव से अधिक महानगरों में देखा जा सकता है..परिणामस्वरुप महानगरीय व्यक्ति को अपना दुःख दर्द बॉटने के लिए कोई स्वजन नहीं मिलता. महानगरीय मानव अपनी समस्याएँ, दर्द, व्यस्तता, तनाव आदि में सिमटकर एक दिन हृदयहीन तथा संवेदहीन हो जाता है.

‘शायद’ कहानी का नायक राखाल सीमित आमदनी के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठिक ढंग से नहीं निभा पाता त बवह परिवार के बीच भी अपने आपको अकेला महसूस करता है. “रो धोकर माला तो सो गई पर राखाल को किसी तरह नींद नहीं आई. अभी तो नहीं लग रहा है कि यह घर में है. अभी भी यह लग रहा है,मानो वह जहाज में बैठा है और उसे और माला के बीच बहुत-बहुत दूरियाँ हैं. 10

‘अकेली’ कहानी की सोमा बुआ पुत्र के मृत्युपरांत और पति के संन्यासी हो जाने के बाद अकेलेपन के बोध से ग्रस्त हो जाती हैं. वह समाज के अच्छे-बुरे प्रसंगों में सम्मिलित होकर भी अकेलेपन की पीडा को मन्नूजी ने कहानी के आरंभ में इस प्रकार व्यक्त किया है.—

“ सोमा बुआ बुढिया है।

सोमा बुआ परित्यक्ता है।

सोमा बुआ अकेली है।”11

ठस प्रकार अकेलापन आज के युग का सामाजिक यथार्थ हैं. महानगरों में रहनेवाले अधिकांश इस बोध से ग्रस्त है, क्योंकि महानगर भीड का जंगल हैं. यहाँ किसी से कोई सरोकार नहीं. पैसों की दौड में वे सारे रिश्ते-नाते को भूल रहा हैं या तोड रहा हैं.ऐसी स्थिति में महानगरीय मानव हताश,पराजय और अकेलापन महसूस करता है. मन्नू भंडारीजीने अपने कहानीयोंद्वारा यह बताया है.

मूल्यों का –हास –

महानगरीय जीवन की सबसे गंभीर तथा चिंतनीय समस्या मूल्यों का –हास हैं. नगरों में मूल्यों का नैतिक पतन हो चुका है. पुराने मूल्य तेजी से टूअने लगे हैं. आज के वैज्ञानिक युग में नैतिक मूल्यों की रुढी को स्वीकार जाने की प्रवृत्ति का विरोध होने लगा है. व्यक्ति में मानव सहज संवेदना का भी अभाव दिखाई देता

हैं. प्रेम, करुणा, दया, त्याग जैसे स्थापित मूल्यों को महानगरीय मानव रौंदता चला आ रहा है. परिवार में बड़ों का आदर करना, प्रणाम करना, उँची आवाज में न बोलना, किसी का विरोध किये बिना उनकी बात को स्वीकारना आदि पिछडेपन का प्रतिक माना जाता है. युवा पीढी हाय, हॅल्लो और बाय की संस्कृति को अपना रही हैं.

मन्नूजी 'दो कलाकार' कहानी में ऐसे ही महानगरों की खोई हुई दिशाहीन समाज की कथा है. प्रस्तुत कहानी में मानवीय असंवेदना को बारीकी से उभारा है. 'गर्ग स्टोर के सामने पड के नीचे अक्सर एक भिखारीनी बैठती थी, लौटी तो देखा वह मरी पडी हैं और उसके दोनों बच्चे सुखे शरीर से चिपककर बुरी तरह से रो रहे हैं.'¹²

'खोटे सिक्के' कहानी में जिम्मेदारियों से मुँह मोडते हुए खन्ना साहब कहते हैं.—'टॉगे कट गयी तो हमने दो सौ रुपये मुआवजे के दे दिये और हम कर भी क्या कर सकते हैं? यों इन लोगों को यहाँ बिठाना शु कर दे तो टकसाल अपंगों का अड्डा ही बन जाए. आए दिन ऐसी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं.'¹³

हमें लगता है कि औरत की सबसे बडी दुश्मन औरत ही हैं. वही चारो ओर उसकी बदनामी करती हैं. इस तथ्य को 'रानी माँ का चबूतरा' कहानी में सूक्ष्मता से रेखांकित किया गया है. इसकी नायिका गुलाबी एक आत्मनिर्भर मजदूरीन हैं. अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए शराबी पती से अलग रहती हैं. समाज उसे कुल्टा कहकर पुकारती हैं. इससे स्पष्ट हां जाता है कि शहरों में उच्च सामाजिक मूल्यों का विघटन हो रहा है. मानवता के उच्च धर्म के मूल्य एवं मान्यताएँ समाप्त होती जा रही हैं.

निष्कर्ष —

स्वाधीनता के पश्चात् पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, औद्योगीकरण तथा भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप महानगरीय समाज अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर गया है. मन्नूजी की कहानियों में जीवन संघर्ष तथा भौतिकवादी दृष्टिकोन का चित्रण गहराई से हुआ है. महानगरीय जीवन का खुला एवं भोगवादी नजरिया समाज में विकृति फैला रहा है. महानगर सभ्य एवं संस्कृति का केंद्र न होकर बाजार अधिक दिखता है. बाजारवाद के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति हमें सचेत होना पडेगा. क्योंकि खतरे की घंटी मन्नूजी की कहानियों में साफ सुनाई देने लगी है. हम पश्चिमी अवधारणाओं से प्रभावित कम, चमत्कृत अधिक होते हैं. यह भी नहीं देख पाते कि इन नये विचारों की हमारी सोच और जीवन के साथ तालमेल भी है या नहीं. मन्नूजी की कहानियाँ महानगरीय जीवन के विपरीत उँचाई पर खडे असहाय, अकेले व्यक्ति की कहानियाँ हैं, जिसमें वर्णित यथार्थ को जानने के पश्चात् नगरों एवं महानगरों में हमेशा के लिए न जाने या वहाँ से लौटने के पनर्विचार हेतु विवश करती हैं.

संदर्भ —

तीन निगाहों की एक तस्वीर, संग्रह — मजबूरी—मन्नू भंडारी—पृष्ठ 105

- त्रिशंकु,संग्रह शायद-कहानी,मन्नू भंडारी-पृष्ठ 91
- भगवतीचरण के उपन्यासों में युग चेतना-डॉ.बैजनाथ प्रसाद शुक्ल पृष्ठ 67
- हिंदी उपन्यास में पारिवारिक संदर्भ- डॉ.उषा मंत्री,पेपर बैंक
- मेरी प्रिय कहानियाँ,संग्रह,सजा,कहानी,मन्नू भंडारी,पृष्ठ 91
- हिंदी उपन्यास -सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया और स्वरूप-प्रभा वर्मा,पृष्ठ 145
- यही सच है,संग्रह तृतीय संस्करण 1978,तीसरा आदमी,मन्नू भंडारी पृष्ठ 52
- काम संबंधों का यथार्थ और समकालीन हिंदी कहानी-डॉ.वीरेंद्र सक्सेना पृष्ठ 63
- संपूर्ण कहानियाँ,संग्रह,घुटन कहानी,मन्नू भंडारी-पृष्ठ 156
- मेरी प्रिय कहानियाँ,संग्रह,शायद,कहानी-मन्नू भंडारी पृष्ठ 119
- संपूर्ण कहानियाँ-संग्रह,अकेली,कहानी-मन्नू भंडारी पृष्ठ 119
- वही -दोन कलाकार -वही पृष्ठ 65
- वही छोटे सिक्के -वही पृष्ठ 149